

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» В СИСТЕМЕ MOODLE

ANALYSIS AND EVALUATION OF TEST TASKS IN THE SECTION "BASIC LAWS OF CHEMICAL PROCESSES" IN THE MOODLE SYSTEM

ЗЫРЯНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА,
Омский государственный университет путей сообщения.

ZYRYANOVA IRINA MIKHAILOVNA,
Omsk State University of Railway Transport.

В данной статье приводится анализ качества тестовых заданий по модулю (разделу P_i) «Основные закономерности химических процессов» в системе Moodle. Рассматривается практический опыт использования системы Moodle для получения статистических данных, позволяющих оценить как качество всего теста, так и отдельных вопросов. Приведены статистические данные теста по разным попыткам. Указана зависимость значения S_x от номера вопроса по всем попыткам. В результате проведенного исследования выявлено, что тестовые задания соответствуют необходимым требованиям и могут быть использованы для проведения оперативного контроля.

This article provides an analysis of the quality of test tasks in the module (section P_i) "Basic laws of chemical processes" in the Moodle system. The practical experience of using the Moodle system to obtain statistical data to assess both the quality of the entire test and individual questions is considered. The statistical data of the test for different attempts are given. The dependence of the S_x value on the question number for all attempts is indicated. As a result of the conducted research, it was revealed that the test tasks meet the necessary requirements and can be used for operational control.

Ключевые слова: анализ, теста, задание, качество, LMS Moodle, химия

Key words: analysis, Test, Task, Quality, LMS Moodle, Chemistry.

Введение. В условиях цифровизации экономики возрастают требования к качеству подготовки будущих специалистов в условиях цифровой интерактивной образовательной среды. Существенная роль в цифровой трансформации образования отводится формированию цифровых компетенций студентов и выпускников вузов. Компетенции студентов формируются и развиваются в процессе образовательной деятельности, а эффективное управление качеством этой деятельности невозможно без объективных контрольно-измерительных материалов (КИМ), техники и цифровой технологии объективного и оперативного контроля. Тестовый контроль учебных достижений учащихся как стандартизованная процедура получил широкое распространение в системе высшего образования, обеспечивая преподавателя объективной и оперативной информацией об уровне подготовленности студентов по дисциплине, позволяя скорректировать обучение на каждом этапе обучения. Однако при проведении контролируемых мероприятий с использованием разработанных тестовых материалов преподаватель должен быть уверен, что эти измерения объективно и корректно отражают уровень подготовленности студентов.

Таким образом, *актуальным* становится вопрос о качестве КИМ, используемых в учебном процессе и условиях проведения процедуры педагогического тестирования. Под педагогическим тестированием понимается научно-обоснованный и технологичный метод исследования результатов учебной деятельности посредством системы заданий возрастающей трудности, позволяющей качественно оценить структуру знаний и измерить уровень подготовленности обучаемых [1].

В настоящее время в практике вузов широкое распространение получила интерактивная цифровая среда LMS Moodle, которая включает в себя разнообразные цифровые ресурсы, причем важнейшей особенностью самой системы является возможность получения статистических данных при проведении тестирования по учебной дисциплине и анализа результатов самостоятельной работы различного массива студентов.

Задача нашего исследования заключается в статистическом анализе качества тестовых заданий по модулю (разделу P_i) «Основные закономерности химических процессов» в системе Moodle (2019-2021 уч/г) при обучении общей химии студентов первого курса Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС) и возможности использования КИМ для оперативного и объективного контроля учебных достижений студентов.

Предварительно тестовые задания и вопросы по модулю были нами апробированы в 2013-2015 уч/году и модифицированы при проведении занятий в традиционной форме обучения. В частности, первоначальная выборка состояла из более 120 тестовых заданий и вопросов. После проведения тестирования результаты были проанализированы и модифицированы, при этом часть заданий удалялась, если на них отвечало более 90% учащихся или, если отвечало менее 20% обучаемых. Либо вопросы были изменены и использованы в дальнейшем. Впоследствии учащимся предлагались шесть параллельных вариантов тестов, состоящих из пятнадцати вопросов и пяти ответов в каждом из них (с выбором ответа, заполнение пропусков, тест – задача). В частности, система тестовых вопросов состояла из следующих заданий: 26% вопросов на уровне знания и понимания определений, понятий, законов, правил, классификаций, отношений; 60% заданий репродуктивного уровня (применение знаний в типовой ситуации по образцу) и 14% продуктивного уровня (применение знаний в нетиповой ситуации) [2]. На основе анализа результатов тестирования студентов нами была подготовлена база вопросов для использования в цифровой среде Moodle в дистанционном и смешанном формате обучения.

В условиях смешанного обучения «изменяется доступ к учебному материалу и способу его презентации, что влечет за собой изменения самой сути учебного взаимодействия, процесса контроля и оценивания» [3, с. 127], что влечет за собой и изменение методики проведения занятий. Опыт проведения тестового контроля учебных достижений в условиях смешанного обучения с использованием системы LMS Moodle рассматривается нами, например, в работе [4].

В настоящее время *целью* нашего исследования является анализ статистических данных, полученных при апробации тестовых материалов на большой выборке студентов (of-online тестирование).

Материалы и методы исследования. С целью анализа качества тестовых заданий по модулю «Основные закономерности химических процессов» и определения возможности их дальнейшего использования в учебном процессе для получения объективной и оперативной информации нами были использованы методы математической статистики системы Moodle. В тестировании принимали участие студенты (n = 534, первая попытка) первого Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС). Сценарий тестирования предполагает случайный и множественный выбор задания. Тестирование респондентов проходит как в режиме самообучения (несколько попыток), так и в режиме контроля (на аудиторном

занятия с использованием мобильных средств или ПК). Время тестирования всех участников образовательного процесса составляет 35 минут (20 вопросов).

Результаты исследования. Статистические данные LMS Moodle, полученные при тестировании данной выборки студентов по модулю «Основные закономерности химических процессов» в обобщенном виде представлены в таблице 1. В работах [5; 6] отмечается, что в хорошем тесте средний арифметический балл равняется медианному значению, а коэффициенты эксцесса и асимметрии не отклоняются от значений для стандартной кривой нормального распределения результатов. Представленные данные показывают (табл.1), что среднее арифметическое значение (X_i) оценки по тесту (по разным попыткам) близки по своим значениям. Медианы разных попыток коррелируют со средними значениями этих попыток, т.е. можно предположить, что вопросы в тесте подобраны адекватно уровню подготовленности студентов. Стандартное отклонение (S_x) оценок за тест – мера вариации полученных учащимися тестовых баллов для конкретной выборки испытуемых, характеризующая способность теста разделять учащихся в данной выборке по уровню их подготовленности. Следует отметить, что стандартное отклонение максимально для результатов тестирования студентов первого курса по первой попытке ($S_x=21,96\%$), когда учащиеся еще не были знакомы с тестовыми заданиями, т.е. в случае первой попытки наблюдается лучшая дифференцирующая способность теста (Табл. 1):

Таблица 1. Статистические данные теста по разным попыткам.

Название теста	Тест «Химическая термодинамика и кинетика»			
	Первая попытка	Последняя попытка	Лучшая попытка	Все попытки
Количество оцененных попыток	534	-	-	722
Средняя оценка (X_i)	68,18%	76,20%	76,74%	67,91%
Медиана оценок	70,00%	75,00%	75,00%	70,00%
Стандартное отклонение (S_x)	21,96%	16,13%	15,22%	21,77%
Оценка асимметрии распределения (g)	-0,7605	-0,9874	-0,7612	-0,7866
Оценка распределения эксцесса (e)	0,4512	2,6868	1,9719	0,6077
Коэффициент внутренней согласованности	82,96%	70,05%	66,25%	81,85%
Соотношение ошибок	41,28%	54,73	58,09	42,61
Стандартная ошибка	9,06%	8,83%	8,84%	9,27%

Отрицательное значение асимметрии (g) во всех случаях показывает, что данный тест оказался несколько сложным для данной выборки студентов или студенты не были достаточно подготовлены к тестированию. Оценка распределения эксцесса (e) показывает, что в случае первой попытки ($e = 0,4512$) тестовые задания обладают наибольшей дифференцирующей способностью. В случае последней попытки – эксцесс имеет достаточно большое положительное значение ($e = 2,6868$), что говорит о более «остром» распределении данных, по

сравнению с нормальным распределением. Следовательно, можно предположить, что в этом случае тест имеет меньшую дифференцирующую способность.

Коэффициент внутренней согласованности теста меняется, в зависимости от попытки, а именно: максимальное значение наблюдается для первой попытки (82,96%), минимальное (66,25%) – для лучшей попытки (студенты имели возможность пересдать тест через двадцать четыре часа). Коэффициент внутренней согласованности теста относят к одной из характеристик надежности [5, с. 219], поэтому при сравнении этих данных можно сказать, что надежность теста выше в случае первой попытки. В этом случае 17,04% из всех респондентов могли допустить ошибки, связанные с неоднородностью теста, изменением физического и психического состояния, фактором тренировки. Стандартная ошибка оценивает фактор везения и указывает границы погрешности обучаемого за данный тест. Стандартная ошибка (первая попытка) колеблется в интервале 8,83% до 9,27%, следовательно, реальная оценка среднего студента по первой попытке находится в интервале: 59,12-77,24% и зоной ближайшего развития массива студентов является уровень репродуктивной алгоритмической деятельности. В случае последней попытки (табл.1) оценка находится в интервале 67,37% - 85,03% и наблюдается «технический» сдвиг в область повышенных значений успешности обучения, что обусловлено субъективными факторами.

Качество вопросов и заданий в тесте в LMS Moodle может быть оценено с помощью следующих параметров: индекс легкости задания (ИЛ), стандартное отклонение (S_x) по данному вопросу, эффективность дискриминации (ЭД), стандартная ошибка [5-7]. Динамика индекса легкости (ИЛ) выполнения теста по разным попыткам показывает, что ИЛ заданий теста по данному модулю находится в необходимом интервале, поскольку вопросы с ИЛ равным 0% или 100% отсутствуют (Рис.1). Тестовое задание обладает достаточной дифференцирующей способностью, если значение эффективности дискриминации ЭД $\geq 30\%$. Чем выше дифференцирующая способность тестового вопроса, тем лучше он разделяет обучаемых по уровню знаний и умений. В нашем случае (последняя попытка) присутствует пять вопросов (Рис. 1б), которые имеют меньшее значение ЭД ($< 30\%$), т.е. в данной группе и сильные, и слабые студенты отвечали примерно одинаково на эти вопросы. В случае результатов по лучшей попытке таких вопросов становится уже семь (Рис.1в). Таким образом, можно отметить, что дифференцирующая способность заданий теста снижается. В частности, вопрос №19 (рис.1а) обладает значением ЭД = 60%, это означает, что 60% «сильных» студентов правильно отвечают на этот вопрос, а «слабые» – не отвечают.

Значения коэффициента ЭД (первая попытка) и ЭД (все попытки) (Рис. 1а,1г) больше $\geq 30\%$, следовательно, тест в этих случаях имеет необходимую дифференцирующую способность. Значение коэффициента ЭД (лучшая попытка) для семи вопросов меньше 30%, т.е. 35% вопросов из всего теста уже не отвечают требованиям (ЭД характеризует соотношение связи между оценками за конкретный вопрос и за весь тест в целом). Рассмотрим таблицу №2.

Таблица 2. Фрагмент статистических данных (множественный выбор).

20.4	Множественный выбор	{{04}} Серия Л (4)	87	60,92%	49,08%	20,00%	5,00%		63,91%	83,32%
20.5	Множественный выбор	{{05}} Серия Л (4)	87	77,01%	42,32%	20,00%	5,00%		56,91%	74,32%
20.6	Множественный выбор	{{06}} Серия Л (4)	96	76,04%	42,91%	20,00%	5,00%		60,60%	77,11%
20.7	Множественный выбор	{{07}} Серия Л (4)	86	52,33%	50,24%	20,00%	5,00%		49,11%	64,01%
20.8	Множественный выбор	{{08}} Серия Л (4)	83	60,24%	49,24%	20,00%	5,00%		57,68%	72,00%

В таблице №2 мы представили фрагменты примеров статистических данных по конкретным вопросам теста, полученных с помощью LMS Moodle (n=224, все попытки), которые иллюстрируют возможность анализа ИЛ, ЭД, S_x .

Рис.1. Сравнение ИЛ и ЭД заданий по разделу (разные попытки).

Стандартное отклонение характеризует разброс значений оценок респондентов при ответе на данный вопрос и также позволяет судить о дифференцирующей способности тестовых заданий [4,5]. Известно, что тестовое задание обладает достаточной дифференцирующей способностью, если значение стандартного отклонения $S_x \geq 30\%$. Анализ тестовых заданий модуля показал, что для большинства вопросов теста $S_x \geq 30\%$, однако два вопроса №19 и №26 требуют исключений из теста или видоизменений (Рис. 2):

Рис. 2. Зависимость значения S_x от номера вопроса (по всем попыткам).

В частности, вопросы №19 и 26 имеют ИЛ > 90% (91,40 и 91,58%), т.е. для этой выборки студентов данные вопросы своему уровню (знание и понимание определений, понятий, законов, правил, классификаций, отношений) оказались легкими, например (Табл.3):

Таблица 3. Вопрос №26 (в LMS Moodle).

Катализатор:

Модель ответа	Частичный кредит	Количество	Частота
увеличивает скорость прямой и обратной реакции, остается химически неизменным	100,00%	87	91,58%
замедляет процесс наступления химического равновесия	0,00%	1	1,05%
уменьшает скорость только обратной реакции	0,00%	0	0,00%
увеличивает скорость только обратной реакции	0,00%	2	2,11%
увеличивает скорость прямой и обратной реакции, катализатор химически изменяется/не изменяется	0,00%	2	2,11%
Без ответа	0,00%	3	3,16%

И наоборот наиболее сложными для данной выборки студентов оказались вопросы №3, 10, 36 и 44, причем ИЛ этих вопросов находится в интервале 20, 22-36, 25%.

В качестве примеров рассмотрим тестовые задания, относящиеся к следующим темам:

- а) тема «Элементы химической термодинамики»;
- б) тема «Скорость химической реакции»;
- в) тема «Химическое равновесие».

В частности, ответы на вопрос №10 распределились, согласно частоте, следующим образом: 27,78% респондентов выбрали ответ – 414⁰С (верный ответ) и 34,55% респондентов выбрали ответ 686⁰С. Ошибкой студентов является отсутствие внимания к поставленному вопросу или незнание о необходимости использования шкалы перевода температуры (от Кельвина к Цельсию). Остальные ошибки, возможно, связаны с незнанием основной формулы ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$), отсутствием понимания, что в состоянии равновесия энергия Гиббса равна нулю, неумением преобразовать формулу или просто из-за подбора ответа (Табл.4):

Таблица 4. Вопрос №10 (в LMS Moodle).

Если для реакции $Fe_2O_3 (к) + 3H_2 (г) = 2Fe(к) + 3H_2O (г)$

$\Delta H^0_{298} = 96,74$ кДж и $\Delta S^0_{298} = -141$ Дж/К, то температура, при которой возможно ее протекание в прямом и обратном направлении, равна (°С):

Модель ответа	Частичный кредит	Количество	Частота
413	100,00%	25	27,78%
686	0,00%	31	34,44%
959	0,00%	13	14,44%
1099	0,00%	5	5,56%
1156	0,00%	10	11,11%
Без ответа	0,00%	6	6,67%

Ответы респондентов на вопрос, например, №44 распределились, согласно частоте, следующим образом (Табл.5):

Таблица 5. Вопрос № 44 (в LMS Moodle).

К образованию CO по реакции: $C(тв) + CO_2(г) \leftrightarrow 2CO(г)$,

$\Delta H^0 = -119,8$ кДж приведут следующие изменения:

Модель ответа	Частичный кредит	Количество	Частота
понижение температуры и давления	100,00%	29	36,25%
понижение температуры и повышение давления	0,00%	10	12,50%
повышение температуры и давления	0,00%	8	10,00%
повышение температуры и понижение давления	0,00%	22	27,50%
не меняется	0,00%	9	11,25%
Без ответа	0,00%	2	2,50%

Ответы на вопрос №44 распределились, согласно частоте, следующим образом: 36,25% респондентов выбрали верный ответ и 27,50% респондентов выбрали неверный ответ, связанный изменением температуры. Можно предположить, что респонденты не знают связь значения энтальпии с понятиями «экзотермическая» и «эндотермическая» реакция, не знают ка-

ким образом пользоваться принципом Ле-Шателье. Как мы видим, вышеперечисленные вопросы не являются сложными, однако вызывают определенные затруднения у студентов.

Заключение. Таким образом, анализ статистических данных, полученных при использовании LMS Moodle, показывает, что система Moodle может применяться как эффективное и оперативное средство контроля качества тестовых заданий и служить удобным инструментом для оперативной апробации и совершенствования тестовых материалов.

Выводы. На основе полученных статистических данных с использованием LMS Moodle можно сделать следующие выводы:

1. Статистический анализ с помощью LMS Moodle показал, что разработанные тестовые задания по модулю (разделу P₁) «Основные закономерности химических процессов» отвечают необходимым требованиям валидности и надежности и могут быть использованы для педагогического измерения учебных достижений студентов.

2. С целью получения объективных данных рекомендуется использовать результаты тестирования студентов по первой попытке или по всем попыткам.

3. Результаты тестирования студентов первого курса при изучении общей химии по модулю модулю (разделу P₁) «Основные закономерности химических процессов» показали, что распределение тестовых баллов близко к нормальному распределению данных.

4. С целью сохранения показателей валидности и надежности тестовых заданий необходимо совершенствовать методику тестирования, расширять базу вопросов и совершенствовать сами задания с учетом статистических показателей в LMS Moodle.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесов В.С. История педагогической теории измерений // Педагогические измерения. 2012. №3. С.3-26.
2. Зырянова И.М., Голованова О.А. Тестовый контроль учебных достижений студентов инженерных специальностей по модулю «Общие закономерности химических процессов» // Вестник Омского университета. Омск. 2015. №2. С. 55-60.
3. Титова С.В., Талмо Т. Модель интерактивной лекции на базе мобильных технологий // Высшее образование в России. 2015. №2. С. 126-135.
4. Зырянова И.М. Тестовый контроль учебных достижений по общей химии студентов инженерного вуза в условиях смешанного обучения с использованием системы Moodle // Лучшие научные исследования 2022: сборник статей IV Международного научно-исследовательского конкурса. Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». 2022. С. 166-171.
5. Коржик И.А., Протасова И.В., Толстобров А.П. // Некоторые методы увеличения качества сценария теста в MOODLE // Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса государств участников СНГ: сборник докладов международной интернет конференции. 2012. С. 213-221.
6. Толстобров А.П., Коржик И.А. Возможность анализа и повышения качества тестовых заданий при использовании сетевой системы управления обучением MOODLE // Вестник Воронежского государственного университет. Серия: Системный анализ и информационные технологии. 2008. №2. С. 100-106.
7. Нестеров С.А., Сметанина М.В. Оценка качества тестовых заданий средствами среды дистанционного обучения MOODLE // Научно-технические ведомости СПбПУ. 2013. №5(181). С. 87-92.

© Зырянова И.М., 2022.